

УЎТ: 631.8/633.1

МОШНИ ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА ПАРВАРИШЛАШДА МИНЕРАЛ ЎЎГИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИ

Муйдинов Хошимжон Гуломович, доцент

e-mail: xoshimjonmuydinov@gmail.com

Жўраев Рахматилло Махситали ўғли, тадқиқотчи

e-mail: rakhmatillo9596@mail.ru

Джураева Кундузой Тургунбоевна, старший преподаватель

e-mail: qjurayeva@gmail.com

Аннотация: Буғдойда қўлланилган ўғит меъёрига кўра турли озиқа захирасига эга бўлган тупроқларда такрорий экин мош парваришлашда ўғит меъёрларини унинг вегетация фазалари бўйича ривожланиш кўрсаткичлари ва ҳосилдорлигига таъсири аниқланган.

Калит сўзлар: кузги буғдой, мош, маъдан ўғитлар, дон, пичан.

Аннотация: Влияние на нормы удобрений на его рост, развитие и производительность при выращивании вторичных культур в почве с различными резервами питания в зависимости от количества удобрений, используемых в осенней пшенице.

Ключевые слова: озимая пшеница, кукуруза, минеральные удобрения, зерно, сено.

Abstract: Influence on fertilizer rates on its growth, development and productivity in the cultivation of secondary crops in soil with different food reserves, depending on the amount of fertilizers used in autumn wheat

Keywords: winter wheat, maize, mineral fertilizers, grain, hay.

Тупроқ унумдорлигини ва қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини оширувчи тадбирлар мажмуида ўғитларни илмий асосда қўллаш биринчи аҳамиятга эгаки, бу ҳолатда режаланган ҳосил олишга эришилади ва озиқа унсурларини тупроқдаги мақбул мувозанати сақланади.

Экинларни алмашлаб экишда кузги буғдой ҳамда унинг анғизига экиладиган такрорий дуккакли-дон ҳамда оралик экинлар турлари ва уларни озиқа тартибларини аниқлаш борасида етарлича илмий изланишлар олиб борилмаган, шу сабабли кузги буғдой ва ундан кейин экиладиган такрорий экин

мошнинг мақбул ўғит меъёрларини оч тусли бўз тупроқлар шароитида аниқлаш долзарб масалалардан биридир.

Шунга кўра бизнинг тадқиқотларимизда Фарғона водийсининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой ҳамда мош экинлари иштирокида дала тажрибалари олиб борилиб, унда такрорий экин сифатида мош экинида қўлланилган ўғит меъёрларининг самарадорлиги аниқланди.

1-жадвал.

ТАЖРИБА ТИЗИМИ

ФОНлар	Кузги буғдой			Экин турлари			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Вариантлар тартиби	Мош		
					N	P ₂ O ₅	K ₂ O
I	120	80	60	10	25	80	60
				11	50	80	60
				12	75	80	60
II	180	120	90	13	25	80	60
				14	50	80	60
				15	75	80	60
III	240	160	120	16	25	80	60
				17	50	80	60
				18	75	80	60

Эслатма: Тажрибада 1-9 вариантларда маккажўхори экинини ўғитлаш меъёри ўрганилган.

Тадқиқот йилларида бир-бирига яқин кўрсаткичлар ФОНлар ва вариантлар бўйича олинганлиги учун 2010 йил (2-дала) шароитидаги маълумотларни баёни билан чекланамиз.

Мошнинг ўсиш ва ривожланиши бўйича кузатувлар унинг 2-3 баргли даври, мевалаш ҳамда амал даври охиридаги фазаларда олиб борилди.

Демак, I-ФОНда маъдан ўғитлари N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 10-вариантда ўтказилган фенологик кузатувларнинг кўрсатишича мош ўсимлигининг 2-3 баргли давридаёқ аввало яратилган ФОНларни, қолаверса ўғит меъёрларининг ҳам таъсири бўлганлиги аниқланган. Чунки тажриба тизимига мувофиқ маъдан ўғитларнинг йиллик меъёрлари экиш олдида қўлланилган.

Шундай экан, мошнинг баландлиги кузатув муддатларига мутаносиб равишда 13,2; 45,3 ва 52,8 см ни, дуккаклар сони амал даври охирида 25,2 донани ташкил этганлиги кузатилган. Қўлланилган ўғит меъёрларидан фақат азотни миқдори 50кг/га бўлган 11-вариантда амал даври охирида мошнинг баландлиги 58,1 см ни, дуккаклар сони эса 29,8 донани ташкил этди. Лекин азот ўғитининг

75 кг/га га орттирилиши натижасида баландлиги 11- вариантга нисбатан бироз камайганлиги аниқланганки, бу ҳолатда 75 кг/га азот мош ўсимлиги учун ортиқча эканлигини (ҳатто I-ФОНда) кўрсатади.

II-ФОНда N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 13-вариантда амал даври охирида ўсимликнинг бўйи 58,6 см ни, дуккаклар сони эса 30,9 донани ташкил этиб, I-ФОНдаги мақбул кўрсаткичлар олинган ва N-50; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 11 вариант маълумотларига нисбатан 0,5 см ва 1,1 донага юқори бўлганлиги кузатилган.

Таъкидлаш жоизки, мошда қўлланилган азот ўғитининг самарадорлиги тупроқ унумдорлигига яъни кузги буғдойда қўлланилган ўғитларнинг сўнгги таъсирига ҳам боғлиқлиги аниқланган. Тупроқ унумдорлиги паст ерда маъдан ўғитларни нисбатан юқори меъёрларда қўллашдан кўра, унумдорлик мақбул бўлган далада ўғитлар камроқ ишлатилса уларни самараси яхши бўлиши яна бир бор исботланган. Ушбу II-ФОНда азот меъёрларини мошда 50 ва 75 кг/га га ортиши билан мошнинг ўсиши, ривожланишига салбий таъсири бўлганлиги кузатилган.

Кузги буғдойдан кейин яратилган III-ФОНда мош ўсимлигида N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 16-вариантда амал даври охирида ўсимликнинг баландлиги 55,6 см ни, дуккаклар сони эса 31,8 донани ташкил этиб, II-ФОНдаги мақбул кўрсаткичларга эга бўлган 13-вариантга нисбатан баландлиги 3,0 см га пастроқ, лекин дуккак сони 1 донага юқори бўлган. Бу ҳолат яна юқорида ёзганимиздек, III-ФОНда ҳатто азотни 25 кг/га меъёри ҳам мошни II-ФОНдаги (50 кг/га азот) каби мақбул ўсиш ва ривожланишга салбий таъсири бўлганлигини кўрсатади. Бу охириги ФОНда азот ўғитининг 50 ва 75 кг/га гача орттирилиши натижасида мошнинг ўсиши, аксинча, пасайганлиги кузатилган.

Демак, Фарғона водийсининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан кейин яратилган ФОНларда маъдан ўғитларни қўллашнинг нисбатан мақбул меъёрлари II-ФОНда N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га эканлиги аниқланган. I-ФОНда 50 кг/га азот ўғити бироз кўплик қилган, шунингдек, III-ФОНда 25 кг/га азотни ҳам салбий таъсири борлиги, энг мақбули II-ФОНда N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га эканлиги аниқланган.

Маълумки, ҳар қандай экинда қўлланилган агротехник тадбирларнинг самарадорлиги унинг ҳосилдорлиги билан баҳоланади. Шунга кўра тажрибада ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда мошнинг дон ва пичан ҳосили тўплашига ҳам алоҳида аҳамият берилди. Такрорий экин мошнинг дон ва пичан ҳосилларининг кўрсатишича, кузги буғдойда N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган маъдан ўғитларнинг сўнгги таъсири ва мошда N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 10-вариантда тадқиқот йилларига мутаносиб

равишда дон ҳосиллари 8,9; 9,1 ва 9,6 ц/га ни, ўртача эса 9,2 ц/га ни; пичан ҳосиллари 30,7; 29,8 ва 32,2 ц/га ни, ўртача эса 30,9 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланган. Демак олинган маълумотларга кўра ҳосилдорлик тадқиқот йиллари орасида деярли фарқланмаган. Лекин қолган вариантларда 2011 йил шароитида нисбатан юқори дон ҳосиллари олинган бўлса, пичан ҳосиллари яна фарқланмаган.

Бу I-ФОНда нисбатан юқори дон ва пичан ҳосиллари 11-вариантда, N-50; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилганда олинган бўлиб, 10-вариантаникига нисбатан юқори дон бўлган.

Яна бир ҳолатга ойдинлик киритиш керакки, одатда мош ўсимлиги оралик экин сифатида ва серҳосил ўртапишар навлари экилганда дон ҳосиллари юқори бўлиши мумкин. Биз олиб борган тажрибаларда тезпишар нави, шунингдек, такрорий экин сифатида экилганлиги учун ҳосилдорлик пастроқ бўлган. Демак, I-ФОНда N-75; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 12-вариантда 3 йилда ўртача дон ҳосили 9,9 ц/га ни, пичани эса 30,5 ц/га ни ташкил этиб, 10-вариантга (25 кг/га) нисбатан бу кўрсаткичлар 0,7 ц/га га юқори ва 0,4 ц/га камроқ, лекин мақбул ҳисобланган 11-вариантга қараганда эса 1,3 ва 5,0 ц/га камроқдир. Бу ҳолат дуккакли экин мошни парваришда юқори азотли ўғит меъёрларини қўллашнинг салбий таъсири борлигини кўрсатади.

Кузги буғдойда маъдан ўғитлар N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га меъёрларда қўлланилган II-ФОНда ўғитларнинг сўнгги таъсири ва кузги буғдойнинг тупроқда қолдирган анғиз ва илдиз қолдиқлари таъсирида ҳамда мош ўсимлигида N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 13-вариантда дон ҳосили тадқиқот йилларига мутаносиб равишда 11,5; 11,6 ва 14,4 ц/га, уч йилда ўртача 12,5 ц/га, пичан ҳосиллари эса 39,0; 40,1; 41,2 ва ўртача 40,1 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланган. Бу кўрсаткичлар тажрибада нисбатан энг мақбули бўлиб, I-ФОНдаги параллел (10) вариантга нисбатан ўртача дон ҳосили 3,3 ц/га, пичани эса 9,2 ц/га га ортиқчадир. Қолаверса, I-ФОНда мақбул деб ҳисобланган 11-вариантаникидан 1,3 ва 4,6 ц/га га юқоридир. Демак, кузги буғдойда қўлланилган ўғит меъёрларининг нисбатан юқори таъсири аввало шу экинда, қолаверса унинг сўнгги таъсири яна такрорий экин мошнинг дон ва пичан ҳосилларида намоён бўлмоқда.

Бундан хулоса қилиш керакки, ҳар бир қишлоқ хўжалик экинларида маъдан ўғитлар мақбул меъёрларда қўлланилиши кераклиги яна бир бора ўз исботини топмоқда.

Кузги буғдойда қўлланилган маъдан ўғитларнинг N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га меъёрларининг сўнгги таъсирида ҳамда мош ўсимлигида қўлланилган N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га ўғит меъёрларининг таъсирида дон ва пичан

ҳосиллари уч йилда ўртача мутаносиб равишда 12,9 ва 40,8 ц/га ни ташкил этиб, II -ФОНдаги параллел вариантникига нисбатан 0,4 ва 0,7 ц/га юқори бўлди, холос.

Бизнинг назаримизда бу III-ФОНда қўлланилган азотнинг 25 кг/га меъёри ҳам мош учун бироз ортиқчалик қилган.

Бу ФОНда азотни 50 ва 75 кг/га қўлланилиши дон ва пичан ҳосилини 16-вариантга нисбатан орттирмасдан, аксинча, камайганлиги кузатилган.

Хулоса қилиб айтиш керакки, такрорий экин мошдан нисбатан юқори дон ва пичан ҳосили олиш учун ва тупроқ унумдорлигини мақбул сақлашда аввало кузги буғдойда N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га, мошда эса N-25; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилиши кераклиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” услубномаси, Т.:, 2007 йил.
2. “Методика Государственного сорта испытания сельскохозяйственных культур” М.: Колос, 1964.-184 с.